

Unidad 1

Introducción a la planificación universitaria

Los fundamentos teóricos de la planificación estratégica

Los fundamentos teóricos de la planificación estratégica en el ámbito universitario se basan en diversas corrientes y enfoques que buscan proporcionar una base sólida para el proceso de toma de decisiones y la gestión estratégica en las instituciones de educación superior.

Algunos de los fundamentos teóricos más relevantes son los siguientes:

- Enfoque sistémico
- Teoría de recursos y capacidades
- Teoría de la contingencia
- Enfoque basado en la misión y visión
- Enfoque de gestión del conocimiento

Unidad 1: Introducción a la planificación universitaria

Fundamentos teóricos de la planificación estratégica en el ámbito universitario.

Contexto y desafíos actuales en la educación superior.

Roles y responsabilidades de los planificadores universitarios.

Fundamentos teóricos de la planificación estratégica en el ámbito universitario

En esta sección se explorarán los conceptos fundamentales de la planificación estratégica aplicados al contexto universitario.

Los temas a tratar incluyen:

- Definición de la planificación estratégica y su importancia en las instituciones de educación superior.
- Principios y enfoques de la planificación estratégica en el ámbito universitario.
- Relación entre la planificación estratégica y la misión, visión y valores institucionales.
- Modelos y marcos teóricos utilizados en la planificación estratégica universitaria.

Definición de la planificación estratégica y su importancia en las instituciones de educación superior

Orientación y enfoque

Adaptación al entorno

Asignación eficiente de recursos

Mejora continua y rendimiento institucional

Principios y enfoques de la planificación estratégica en el ámbito universitario

La planificación estratégica en el ámbito universitario se rige por una serie de principios y enfoques que buscan garantizar su efectividad y alineamiento con los objetivos institucionales.

A continuación, se presentan algunos de los principios y enfoques clave:

- Participación y colaboración
- Enfoque basado en evidencia
- Flexibilidad y adaptabilidad
- Enfoque de gestión del cambio
- Alineamiento con la misión y visión institucional
- Monitoreo y evaluación

Relación entre la planificación estratégica y la misión, visión y valores institucionales

Misión institucional

Visión institucional

Valores institucionales

Modelos y marcos teóricos utilizados en la planificación estratégica universitaria

Modelo de Análisis FODA
(Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades, Amenazas)

Modelo de Cartera de
Productos o Servicios

Modelo de Planificación por
Escenarios

Marco de Balanced
Scorecard (Cuadro de
Mando Integral)

Modelo de Gestión por
Resultados

Contexto y desafíos actuales en la educación superior

Contexto y desafíos actuales en la educación superior

En esta sección se analizarán los desafíos y cambios que enfrenta la educación superior en la actualidad, y cómo influyen en la planificación universitaria.

Los temas a abordar son:

- Tendencias globales en la educación superior y su impacto en la planificación estratégica.
- Factores externos que afectan la planificación universitaria, como la globalización, la tecnología y la demanda laboral.
- Desafíos específicos de la educación superior, como la diversificación de estudiantes, la financiación y la calidad educativa.
- Oportunidades y riesgos asociados a los cambios en el entorno de la educación superior.

A large orange circle on the left side of the slide, containing white text.

Tendencias
globales en
la educación
superior y su
impacto en
la
planificación
estratégica

Internacionalización

Tecnología y educación en línea

Cambios demográficos

Enfoque en habilidades y empleabilidad

Sostenibilidad y responsabilidad social

Aprendizaje a lo largo de la vida

Factores externos que afectan la planificación universitaria, como la globalización, la tecnología y la demanda laboral

Globalización

Avance tecnológico

Demanda laboral y habilidades requeridas

Cambios demográficos

Políticas y regulaciones

Desafíos específicos de la educación superior, como la diversificación de estudiantes, la financiación y la calidad educativa

Diversificación de
estudiantes

Financiación

Calidad educativa

Empleabilidad de los
graduados

Tecnología y
transformación
digital

Oportunidades y riesgos asociados a los cambios en el entorno de la educación superior

Oportunidades

- Innovación educativa
- Internacionalización
- Colaboración interinstitucional
- Flexibilidad y personalización

Riesgos

- Competencia y disminución de la matrícula
- Cambios regulatorios y políticos
- Rápido avance tecnológico
- Adaptación a la demanda laboral

Roles y
responsabilidades de
los planificadores
universitarios

Roles y responsabilidades de los planificadores universitarios

En esta sección se explorarán los roles y responsabilidades de los profesionales encargados de la planificación universitaria.

Los temas a tratar incluyen:

- Funciones y competencias de los planificadores universitarios.
- Relación entre los planificadores y otros actores clave en la institución, como la alta dirección, el personal académico y los estudiantes.
- Importancia de la comunicación y la colaboración en el trabajo de los planificadores universitarios.
- Ética profesional y responsabilidad social de los planificadores universitarios.

Funciones y competencias de los planificadores universitarios

Funciones

- Análisis y diagnóstico
- Planificación estratégica
- Desarrollo institucional
- Evaluación y seguimiento

Competencias

- Conocimiento de la educación superior
- Habilidades analíticas
- Pensamiento estratégico
- Habilidades de comunicación y trabajo en equipo
- Liderazgo y gestión del cambio

Relación entre los planificadores y otros actores clave en la institución, como la alta dirección, el personal académico y los estudiantes

Alta dirección

Personal académico

Estudiantes

Importancia de la comunicación y la colaboración en el trabajo de los planificadores universitarios

Integración de perspectivas

Coherencia institucional

Implementación exitosa de planes estratégicos

Retroalimentación y adaptación

Fomento de la cultura institucional

Ética profesional y responsabilidad social de los planificadores universitarios

- Integridad y transparencia
- Toma de decisiones éticas
- Respeto a la diversidad y la equidad
- Sostenibilidad y responsabilidad ambiental
- Participación y compromiso social

Bibliografía sugerida

- Altbach, P. G., Reisberg, L., & Rumbley, L. E. (Eds.). (2019). El futuro de la educación superior: Visión y agenda global. UNESCO.
- Dill, D., & Beerkens, M. (Eds.). (2010). Public policy for academic quality: Analysing policy impact. Springer.
- Harvey, L., & Green, D. (Eds.). (2017). El análisis de la calidad en la educación superior: Políticas, prácticas y perspectivas. Narcea Ediciones.
- Kezar, A. (2015). ¿Cómo cambian las instituciones educativas? Transformación organizacional en tiempos de incertidumbre. Narcea Ediciones.
- Knight, J. (Ed.). (2020). International perspectives on the governance of higher education: Alternative frameworks for coordination. Springer.
- Rodríguez, M. S., & Garrote, T. (2016). Planificación estratégica en las instituciones de educación superior: De la teoría a la práctica. Narcea Ediciones.
- Salmi, J. (2015). Tertiary Education and the Sustainable Development Goals. Global Education Monitoring Report, UNESCO.
- Scott, P. (2017). The Meanings of Mass Higher Education. Society for Research into Higher Education.